

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239823>

Durmenov Sh. N.

*Toshkent Davlat pedagogika universiteti Harbiy ta'lim fakulteti
boshlig'ining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari, dotsent*

MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASI ORQALI TALABALARNI O'QUV- BILUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

Annotatsiya. *Mazkur maqola muammoli ta'limning mohiyati, xususiyatlari va uni amaliy qo'llash usullari haqida tahlil qiladi. Unda muammoli vaziyatni yuzaga keltirish orqali talabalarni ijodiy fikrlashga jalb qilish, aqliy faoliyatni rivojlantirish, hamda bilimlarni o'zlashtirishda ilmiy-Tadqiqot usulining ahamiyati yoritiladi. Muammoli ta'lim samaradorligi uchun o'quv materialini muammolashtirish, talabalarning faoliyatini faollashtirish, va ta'lim jarayonini o'yin va mehnat faoliyati bilan uyg'unlashtirish omillari ta'kidlanadi. Muammoli vaziyatlarni mantiqiy va ketma-ketlik bilan tashkil etish, pedagoglarning metodik mahorati talabalarning o'quv jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga asos yaratadi.*

Kalit so'zlar: *o'qituvchi, pedagog, metod, operatsiya, tahlil, sintez aqliy faoliyat, muammoli o'qitish, muammoli ta'lim, muammoli vaziyat*

FACTORS FOR IMPROVING THE METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS THROUGH PROBLEMATIC EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Abstract. *This article analyzes the essence, characteristics of problem-based learning, and methods of its practical application. It highlights the importance of a research-based approach in developing cognitive activity, engaging students in creative thinking, and acquiring knowledge through the creation of problem situations. Factors contributing to the effectiveness of problem-based learning are emphasized, including the problematization of educational material, the activation of students' activities, and the integration of the learning process with gaming and labor aspects. Logical and sequential creation of problem situations, as well as the methodological skills of educators, form the foundation for students' success in the educational process.*

Keywords: *teacher, educator, method, operation, analysis, synthesis, cognitive activity, problem-based learning, problem pedagogy, problem situation*

ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. *В данной статье анализируется сущность, особенности проблемного обучения и методы его практического применения. Рассматривается важность научно-исследовательского подхода в развитии мыслительной деятельности, вовлечении студентов в творческое*

мышление и усвоении знаний через создание проблемных ситуаций. Подчёркиваются факторы, способствующие эффективности проблемного обучения: проблематизация учебного материала, активизация деятельности студентов, а также интеграция процесса обучения с игровыми и трудовыми аспектами. Логичное и последовательное создание проблемных ситуаций, а также методическое мастерство педагогов являются основой для достижения успеха студентов в учебном процессе.

Ключевые слова: преподаватель, педагог, метод, операция, анализ, синтез, мыслительная деятельность, проблемное обучение, проблемная педагогика, проблемная ситуация

KIRISH

Muammoli ta'lim deyilganda, o'qituvchi (pedagog) rahbarligida muammoli vaziyat yuzaga keltirilib, mazkur muammo talabalarning faol mustaqil faoliyati natijasida bilim, ko'nikma va malakalarni ijodiy o'zlashtirish va aqliy faoliyatni rivojlantirishga imkon beradigan ta'lim jarayonini tashkil etish nazarda tutiladi. Shuningdek, muammoli o'qitishning mohiyatini o'qituvchi (pedagog) tomonidan talabalarning o'quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o'quv vazifalarini, muammolarini va savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha ularning bilish faoliyatini boshqarish tashkil etadi. Bu esa bilimlarni o'zlashtirishning ilmiy– Tadqiqot usulini yuzaga keltiradi [1].

Muammoli ta'limning muvaffaqiyati qo'yidagi omillarga bog'liq:

1. O'quv materialini muammolashtirish.
2. Talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish.
3. Ta'lim jarayonini o'yin, mehnat faoliyati bilan uyg'unlashtirish.
4. O'qituvchi (pedagog) tomonidan muammoli metodlardan o'z o'rnida samarali foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish.
5. Muammoli vaziyatni hal etish yuzasidan muammoli savollar zanjirini tuzish va mantiqiy ketma-ketlikda talabalarga bayon etish.

Muammoli metodlar muammoli vaziyatlarni vujudga keltirib, talabalarning

muammoni hal etish, murakkab savollarga javob topish jarayonida alohida obyekt, hodisa va qonlarni tahlil qilish ko'nikmalari va bilimlarni faollashtirishga asoslangan faol bilishni taqozo etadi. Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiq tashkil etiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi hamda o'rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur [2].

O'qitishda muammoli vaziyat shunchaki "fikr yo'lidagi kutilmagan to'siq" bilan bog'langan aqliy mashaqqat holati emas, balki u bilish maqsadlarini maxsus taqozo qiladigan aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval o'zlashtirilgan bilim izlari va yangi yuzaga kelgan vazifani hal qilish uchun aqliy va amaliy harakat usullari yotadi. Bunda har qanday qiyinchilik muammoli vaziyat bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin, ya'ni yangi bilimlar avvalgi bilimlar bilan bog'lanmasa, aqliy mashaqqat talab qilgan tushuncha yoki faktning unga avval va ayni vaqtda ma'lum bo'lgan vazifa, masala bo'yicha ichki, yashirin aloqalarini anglab etadi [3].

Muammoli ta'limning muvaffaqiyati quyidagi: noma'lum va ma'lum ma'lumotlar nisbati asosida bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilari tomonidan aniqlangan muammoning qiyinlik darajasi; muammoning yechimini izlashda ijodiy ishtirok etish mezonini bilan belgilanadi.

Muammoli ta'lim mashg'ulotlarini tashkil qilish muammoning turli darajalarini ajratib

ko'rsatish orqali qabul qilinadi: birinchisi, mashg'ulot rahbarining o'zi muammoli vaziyatni tahlil qilishi, muammoni ochishi, muammoni shakllantirish va bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilari mustaqil ravishda yechimlarni izlashga yo'naltirilishi bilan tavsiflanadi; ikkinchi darajaning farqi shundaki, mashg'ulot rahbari bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilar bilan birgalikda vaziyatni tahlil qiladi va ularni muammoga undaydi va ular muammoni o'zlari belgilaydilar va hal qiladilar; uchinchi (eng qiyin daraja) bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilariga muammoli vaziyat mavjudligi haqida gapirib beradi, ular uni tahlil qiladilar, muammolarni belgilaydilar, vazifalarni tuzadilar va eng maqbul yechimni o'zlari belgilaydilar [3].

Muammoli vaziyatning belgilari qo'yidagilar: talabaga notanish bo'lgan faktning mavjud bo'lishi; vazifalarni bajarish uchun talabaga beriladigan ko'rsatmalar, yuzaga kelgan bilish mashaqqatini hal qilishda ularning shaxsiy manfaatdorligi. Muammoli vaziyatlarni hal etishda o'qituvchi(pedagog) talabalar faoliyatini fikr yuritishning mantiqiy operatsiyalari– Tahlil, sintez, taqqoslash, analogiya, umumlashtirish, tasniflash va xulosa yasashga yo'naltiradi. Muammoli vaziyatlardan o'quv jarayoning barcha bosqichlarida: yangi mavzu bayoni, mustahkamlash va bilimlarni nazorat qilishda foydalanish mumkin. Muammoli vaziyatlar tizimi muvaffaqiyatli yaratilgan hollarda mazkur mavzuni muammoli dars shaklida o'tish tavsiya etiladi [3].

O'qitish jarayoniga muammoli darslarni qo'llash uchun o'qituvchi(pedagog) qo'yidagi masalalarni hal qilishi kerak bo'ladi: o'quv dasturi bo'yicha qaysi mavzularni muammoli dars shaklida o'tish mumkinligini; mavzu matnidagi masalalar bo'yicha muammoli vaziyatni keltirib chiqaradigan savollar, topshiriqlarni aniqlash, bunda didaktikaning

ilmiylik, sistemalilik, mantiqiylik, ketma-ketlik, izchillik prinsiplariga amal qilishi; talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish va boshqarishni ta'minlaydigan vosita va usullarni aniqlashi, ulardan o'z o'rnida va samarali foydalanish yo'llarini belgilashi zarur.

O'qituvchi o'rganilayotgan bob va mavzularning didaktik maqsadi, ta'lim mazmunidan kelib chiqqan holda yuqori samara beradigan mashg'ulot turini belgilaydi, o'quv yili boshidan taqvimiy mavzularni rejalashtiradi.

Oliy o'quv yurtlarida zamonaviy ta'lim texnologiyasi – bu muammoli o'qitish, tadqiq etib, muammoni hal etishdir. Ta'lim texnologiyasi esa rivojlanayotgan ta'lim jarayonini, muammoli o'qitish vazifasini faol o'rganish jarayonini rag'batlantirish, tadqiqot ishlarini olib borish va tafakkur etish usulini tarbiyalashdan iborat. Muammoli o'qitish jarayoni shaxsning ijodiy faoliyatini tarbiyalash maqsadlariga mos tarzda oliy o'quv yurtlari ish amaliyotida muammoli o'qitish bilan birgalikda illyustratsiyali tushuntirish texnologiyasi, axborot-ma'lumot texnologiyasi va dasturlashgan ta'lim texnologiyasi kabilardan keng foydalanishni taqozo etadi [4].

Muammoli o'qitish ijodiy jarayonda nostandart ilmiy-o'quv masalalarni nostandart usullar bilan yechishni taqozo etadi. Talabalarga mashq uchun beriladigan masalalar olingan bilimlarni mustahkamlash va malakalar hosil qilish uchun xizmat qilsa, muammoli masalalar esa faqat yangi yechimlar izlashga qaratiladi. O'quv materialini muammoli taqdim etilishining mohiyati shundaki, unda o'qituvchi bilimlarni tayyor holda taqdim etmasdan, o'quvchilar oldiga muammoli masalalar qo'yadi, ularning yechimi yo'llari va vositalarini izlashga undaydi [5].

Muammo yangi bilimlar va harakat usullar sari o'zi yo'lga boshlaydi. Shuni qat'iyatlik

bilan ta'kidlash lozimki, bu yerda yangi bilimlar ma'lumot uchun emas, balki muammo yoki muammolarning yechimi uchun beriladi. An'anaviy pedagogik usuldagi – bilimlardan muammoga qarab – o'quvchilar mustaqil ilmiy izlanish ko'nikma va malakalarini hosil qila olmaydi, chunki ularga o'zlashtirish uchun tayyor natijalar taqdim etiladi.

Muammoning yechimi ijodiy fikrlashni taqozo etadi. O'zlashtirilgan bilimlar shablonlarni takrorlash bilan bog'liq bo'lgan reproduktiv psixik jarayonlar, muammoli vaziyatlarda hech qanday samara bermaydi. Agar inson muntazam tayyor bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga o'rgatilgan bo'lsa, uning tabiiy ijodiy qobiliyatini so'ndirish ham mumkin; u mustaqil fikrlashni "esdan chiqaradi". Fikrlash jarayoni muammoli masalalarni yechishda a'lo darajada namoyon bo'ladi va rivojlanadi [5].

Muammoli o'qitishda kechadigan jarayonlarning psixologik mexanizmi quyidagicha bo'ladi: inson ziddiyatli, yangi, noma'lum muammoga (muammo - murakkab nazariy yoki amaliy masala bo'lib, yashirin ziddiyatlarni qamrab oladi, uning yechimi turli, hatto muqobil vaziyatlarni talab etadi) duch keladi, unda hayratlanish, ajablanish holati paydo bo'ladi, "gap nimada"? degan savol tug'iladi. O'quvchi noma'lum yechimni topish uchun mustaqil yoki o'qituvchi yordamida izlanadi. Muammoni jamoaviy hal etishda paydo bo'luvchi, subyekt-obyekt-subyekt munosabatlari ijodiy fikrlashni faollashtirishga olib keladi [6].

Muammoli o'qitishning asosiy belgisi, bu ilmiy, o'quv yoki barcha faoliyat turlarida paydo bo'ladigan zaruriy obyektiv qarama-qarshiliklar aksi hisoblanadi. Bu esa barcha sohalarning harakatlantiruvchi va rivojlantiruvchi manbayidir. Shu sababli muammoli o'qitishni rivojlantiruvchi deb atash mumkin, zero uning maqsadi - bilimlarni, farazlarni shakllantirish, ularni ishlab chiqish

va yechishdan iboratdir. Muammoli o'qitishda fikrlash jarayoni faqat muammoli vaziyatni yechish maqsadida joriy etiladi, u nostandart masalalarni yechish uchun zarur bo'lgan fikrlashni shakllantiradi.

Muammoli o'qitish samaradorligining to'rtta bosh sharti mavjud: muammo mazmuniga qarab yetarli qiziqish uyg'otishni ta'minlash; muammo yechimidagi har bir bosqichda paydo bo'ladigan ishlab bajarilish mumkinligini ta'minlash (ma'lum va noma'lumlar nisbatining maqbulligi); muammo yechimida olinadigan axborotning o'quvchilar uchun muhimligi; pedagog va o'quvchi orasidagi munosabat xayrixohlik ruhida kechishi, ya'ni o'quvchilar tomonidan bildirilgan barcha fikr va farazlar e'tibor va rag'batsiz qolmasligi zarur [6].

Shubhasiz, muammoning darajasi ijodiy ishning to'plangan tajribasini hisobga olgan holda belgilanishi va ortib borishi kerak. Bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilari o'rtasida aqliy faoliyatning rivojlanishi bilan muammoli ta'lim metodi ongli ilmiy ma'lumotlarga asoslangan holda zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Harbiy ta'lim fakultetlarining o'quv faoliyati doirasida professor-o'qituvchilar tarkibi fanning barcha sohalari yutuqlaridan va o'qitiladigan fanlar muammolari bo'yicha keng amaliy materiallardan foydalangan holda doimiy ravishda muammoli vaziyatlar yaratishga majburdir. Tegishli metodik rivojlanish darajasi va zarur pedagogik tajriba mavjudligi bilan muammoli ta'lim harbiy ta'lim fakultetlarida barcha turdagi o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonida samarali qo'llanilishi mumkin [7].

Tajriba sifatida olingan bilimlar va yangi hodisalarni qanday tushuntirishni tushunmaslik o'rtasidagi ziddiyat bo'lib, bu holat kognitiv ehtiyojning paydo bo'lishi uchun shart bo'ladi. Muammoli ta'limda ta'lim jarayonini tashkil

etishdan va materialni bayon qilish uslubini tanlashdan qat'iy nazar, o'quvchilarning diqqatini va nutqini faollashtiruvchi muammoli vaziyatlarni maqsadli va izchil yaratish asos bo'ladi [8].

Muammoli vaziyatlarni taqdim etish shakli an'anaviy ta'limda qo'llaniladigan taqdim etish shakllariga o'xshaydi: bular o'quv savollari va vazifalari. Ammo an'anaviy ta'limda bu shakl va vositalardan o'quv materialini o'zlashtirish va mustahkamlash, ko'nikmalarni shakllantirish uchun foydalanilsa, muammoli ta'limda ular bilishning zaruriy sharti hisoblanadi. Shuning uchun o'quvchilarning rivojlanish darajasiga qarab, bir xil vazifa muammoli bo'lishi mumkin yoki muammoli bo'lmasligi mumkin. Bu muammoli ta'limning rivojlanish xarakterini belgilaydi [9].

Muammoli o'qitishning bosh psixologik-pedagogik maqsadlari quyidagilardan iborat: talabning fikrlash doirasini va qobiliyatlarini o'stirish, ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish; muammoni mustaqil yechishda va faol izlanish davrida olingan bilim va ko'nikmalarni talabalar tomonidan o'zlashtirilishi, buning natijasida ushbu bilim va ko'nikmalar an'anaviy o'qitishdagidan ko'ra ancha mustahkam bo'ladi; nostandart muammolarni ko'ra oluvchi, qo'ya oluvchi va yecha oluvchi, o'quvchining faol ijodiy shaxsini tarbiyalash; kasbiy muammoli fikrlashni rivojlantirish - har bir aniq faoliyatda o'zining xususiyatlariga ega.[6]

Har qanday o'quv materiali ham muammoli bayon etishga mos kelavermaydi. O'quvchilarga fan tarixini o'rgatishda muammoli vaziyatlarni yaratish oson. Farazlar, yechimlar fandagi yangi ma'lumotlar takroriy bosqichidagi an'anaviy tasavvurlarning inqirozi, muammoga yangicha yondashuvlarni izlash va hokazolar muammoli bayon etish uchun mos keluvchi mavzular hisoblanadi. Kashfiyotlar tarixi orqali izlanish

mantig'ini egallash - muammoli fikrlashni shakllantirishning asosiy istiqbolli yo'llardan biridir [2].

O'qitishning an'anaviy usulidan muammoliga o'tish muvaffaqiyati quyidagi ikki omil bilan belgilanadigan "muammolik darajasi"ga bog'liq bo'ladi: muammoning murakkablik darajasi - mazkur muammo doirasida talaba uchun ma'lum va noma'lumlar nisbatiga ko'ra aniqlanadi; muammo yechimida talaba ijodiy ishtirokining ham jamoaviy, ham shaxsiy hissalari hisobga olinadi.

Muammoli o'qitishning uchta asosiy shakli mavjud: O'quv materialini muammoli bayon etish - ma'ruzaviy mashg'ulotlarda monolog tarzda, seminar mashg'ulotlarida esa dialog tarzda olib boriladi. O'qituvchi ma'ruza paytida o'quv materialini bayon etayotganida muammoli masalalar tuzadi va ularni o'zi yechadi, o'quvchilar esa yechimlarni izlash jarayoniga faqat xayolan qo'shiladilar [4].

Masalan, "Ufq tomonlarini aniqlash" mavzusidagi ma'ruzaning boshida "Ufq tomonlarini kompassiz aniqlash?" degan muammo qo'yiladi, ammo ma'ruzachi tayyor javobni bermaydi, u fanning bu haqiqatga qanday yetib kelgani, bu hodisa sabablari haqidagi farazlarni tekshirish bo'yicha o'tkazilgan tajribalar haqida hikoya qiladi.

XULOSA

Xulosa bo'lajak o'qituvchilar o'z aqliy faoliyatini boshlash uchun tegishli tashqi sharoitlarni yaratish kerak. Psixologlarning ta'kidlashicha, kreativ fikrlashning asosi va manbai muammoli vaziyat hisoblanadi. Bu ichki holat sifatida kognitiv ehtiyojni keltirib chiqaradi. Kognitiv ehtiyoj orqali professor-o'qituvchilar tarkibi bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilariga yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayoniga ta'sir ko'rsatishga qodir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Дьюи Дж (2000) Демократия и образование / Пер.с англ.-М.: Педагогика-пресс.
2. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе // Молодой ученый. – М. 2020. – С. 257-259.
3. Авлиёқулов Н.Х., Мусаева Н.Н. Педагогик технология. – Т, Тафаккур Бўстони, 2012. – Б. 80.
4. Omonov N.T., Xattabov M.B., Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahurat. 2016. .Т.: “Iqtisodiyot moliya”. 81-b.
5. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М.: 2004. – С. 282.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии // Педагогика, – М.: 1989. – С. 326.
7. Jalilov N.A. Во‘lajak chaqiriqqacha harbiy ta’lim o‘qituvchilarining kreativ sifatlarini rivojlantirish. P.f.f.d(PhD)...dis.T.: 2023. 83-b.
8. Jalilov, N. (2022). Harbiy ta ‘lim fakultetlari talabalarini tayyorlash jarayonida kreativ sifatlarni rivojlantirish omillari. “Harbiy kadrlarni tayyorlashning dolzarb muammolari: yechimlar va takliflar”.
9. Jalilov, N. (2023). Types of activities developing the creative qualities of the future teachers of pre-conscription military training. Science and innovation, 2(B3), 359-364.

